

CIELE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA AKO SÚČASŤ VZDELÁVANIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Sustainable Development Goals as a part of Social Work Education

Zuzana POKLEMOVÁ

ABSTRAKT

Problematika trvalej udržateľnosti sa v súčasnej dobe stala súčasťou odborného diskurzu viacerých vedeckých disciplín a odborov. Od ekonómie a ekológie, dvoch významných spoločenských vied ako základných oblastí svojho ukotvenia sa čoraz viac stáva samozrejmom súčasťou každodenných individuálnych i spoločenských rozhodnutí a nevyhnutne tak i humanitných vedeckých disciplín. *Agenda pre udržateľný rozvoj 2030*, prijatá *Organizáciou spojených národov* a zapracovaná v prostredí *Európskej únie a Slovenskej republiky* do národných i nadnárodných dokumentov, akcentuje nevyhnutnosť dosiahnutia zlepšenia kvality ľudského života a ekonomického rozvoja len za zodpovedného prístupu k ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov. Ako východisko mnohých dokumentov ovplyvňujúcich sociálnu prácu ako vedeckú disciplínu i jej prax v európskom geo-politickom prostredí, sú ciele trvalo udržateľného rozvoja definované Organizáciou spojených národov, prirodzenou súčasťou odbornej prípravy budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok. V našom výskume sme sa zamerali na subjektívne hodnotenie poradia významnosti jednotlivých *Ciel'ov trvalo udržateľného rozvoja podľa 2030 Agenda for Sustainable Development (Organizácia spojených národov 2025)* študentami a študentkami sociálnej práce na *Inštitúte edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove*.

Kľúčové slová: Sociálna práca. Ciele trvalo udržateľného rozvoja. Vzdelávanie v sociálnej práci. Trvalá udržateľnosť.

ABSTRACT

The sustainability as one of global current issues has become an important part of the professional discourse of several scientific disciplines and fields. From economics and ecology, two important social sciences as the basic areas where it roots, it has been increasingly becoming a inevitable part of everyday individual and social decisions and, therefore, of humanities scientific disciplines. *The 2030 Agenda for Sustainable Development*, adopted by the *United Nations* and incorporated by *European Union* and the *Slovak Republic* into their documents, emphasizes the necessity of achieving an improvement in the quality of human life and economic development only with a responsible approach to the protection of the environment and natural resources. As the starting point for many documents influencing social work as a scientific discipline as well as its practice in the European geo-political environment, the goals of sustainable development defined by the United Nations are a proper part of the education of future social workers. In our research, we focused on the subjective assessment of the order of importance of individual *Sustainable Development Goals according to the 2030 Agenda for Sustainable Development (United Nations 2025)* by social work students at the *Institute of Education and Social Work, Faculty of Arts, University of Prešov in Prešov*.

Key words: Social Work. Sustainable Development Goals. Social Work Education. Sustainability.

ÚVOD

Problematika trvalej udržateľnosti sa v súčasnej dobe stala súčasťou odborného diskurzu viacerých vedeckých disciplín a odborov, vrátane humanitných, spoločenských a behaviorálnych vied a ich pregraduálneho štúdia (Naranjo 2023 [cit. 2025-05-05]; Sinha et al. 2023; Granados-Sanches et al. 2025, [cit. 2025-04-24]; Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatiky *Slovenskej republiky* 2024, [cit. 2025-04-24]). Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj prijala Organizácia spojených národov v roku 2015 (United Nations 2015; 2025, [cit. 2025-04-24]).

S víziou do blízkej i vzdialenejšej budúcnosti a ohľadom na nastávajúce generácie a ako reakciu na aktuálny geopolitický stav, vrátane predikcie jeho vývoja, definovali United Nations: *Department of Economic and Social Affairs Sustainable Development* v roku 2015 Agendu 2030 (2015, [cit. 2025-04-24]), ako plán kladúci si za cieľ súčasnú i budúcu prosperitu ľudí za súčasnej ochrany prírodných zdrojov. So zreteľom na naplnenie týchto priorít bolo stanovených sedemnást' cieľov trvale udržateľného rozvoja, ktoré sú naliehavou výzvou adresovanou rozvojovým i rozvinutým krajinám. Tieto ciele akcentujú potrebu odstránenia chudoby, nerovnosti a iných foriem nedostatku, súčasne s rozvojom zdravotného a vzdelávacieho systému ako aj stimulácie ekonomického rastu, pri súčasnom riešení klimatických zmien a ochrane života na súši i v oceánoch.

Vzhľadom na skutočnosť, že *Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj* bola zapracovaná do viacerých dokumentov *Európskej únie* a *Slovenskej republiky* ovplyvňujúcich prax sociálnej práce v európskom geo-politickom prostredí (United Nations 2015, 2025, [cit. 2025-04-24]; *Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky* 2015, [cit. 2025-04-24]; *Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatiky Slovenskej republiky* 2024, [cit. 2025-04-24]), sú ciele trvalo udržateľného rozvoja definované *Organizáciou spojených národov*, stali sa tieto ciele prirodzenou, i keď nie vždy

explicitnou, súčasťou odbornej prípravy budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok. V našom výskume sme sa zamerali na subjektívne hodnotenie poradia významnosti jednotlivých Cieľov trvalo udržateľného rozvoja podľa 2030 *Agenda for Sustainable Development (United Nations, 2015; 2025, [cit. 2025-04-24])* študentami a študentkami sociálnej práce na *Inštitúte edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove*.

1 Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj a sociálna práca

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj vychádza zo sedemnástich cieľov trvale udržateľného rozvoja, ktoré boli definované ako rovnocenné v dôležitosti svojho napĺňania. Cieľom agendy je dosiahnuť do roku 2030 udržateľný sociálny, hospodársky a environmentálny rozvoj na celom svete, akcentujúc nevyhnutnosť dosiahnutia zlepšenia kvality ľudského života a ekonomického rozvoja za zodpovedného prístupu k ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov.

Jednotlivé ciele *Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj* sú *Organizáciou spojených národov* (2025) definované ako: 1. Žiadna chudoba; 2. Žiadny hlad; 3. Kvalita zdravia a života; 4. Kvalitné vzdelanie; 5. Rodová rovnosť; 6. Čistá voda a hygiena; 7. Dostupná a čistá energia; 8. Dôstojná práca a ekonomický rast; 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra; 10. Zníženie nerovností; 11. Udržateľné mestá a komunity; 12. Zodpovedná výroba a spotreba; 13. Ochrana klímy; 14. Život pod vodou; 15. Život na pevnine; 16. Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie a 17. Partnerstvá za ciele (United Nations 2025 [cit. 2025-04-24]; Cárová a Putalová 2019; *Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatiky Slovenskej republiky* 2024, [cit. 2025-04-24]).

Smerujúc k trvale udržateľnému rozvoju prostredníctvom pri dodržaní ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov, prioritizujúc odstránenie nerovností a zabezpečenie rovného prístupu k zdrojom a

príležitostiam, rešpektujú tieto ciele základné princípy sociálnej spravodlivosti, v ktorých je ukotvená i sociálna práca. Rešpektujúc vzájomnú prepojenosť plnenia jednotlivých cieľov, je tieto ciele možné rozdeliť podľa ich primárneho zamerania do troch základných oblastí: Biosféra, Spoločnosť a Ekonomika (**Obr. 1**), pričom 17. cieľ Partnerstvá za ciele, prispievajú k ich vzájomnému prepojeniu pri dosahovaní trvalo udržateľného rozvoja (*World Sustainability Collective 2025*, [cit. 2025-04-24]).

Do oblasti ochrany *Biosféry* patria ciele: 6. Čistá voda a hygiena; 13. Ochrana klímy; 14. Život pod vodou; 15. Život na pevnine, medzi ciele zamerané prioritne na rozvoj Spoločnosti je možné zaradiť: 1. Žiadna chudoba; 2. Žiadny hlad; 3. Kvalita zdravia a

života; 4. Kvalitné vzdelanie; 5. Rodová rovnosť; 7. Dostupná a čistá energia; 11. Udržateľné mestá a komunity a 16. Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie, a na oblasť rozvoja *Ekonomiky v globálnom i lokálnom rozmere* sú zamerané ciele: 8. Dôstojná práca a ekonomický rast; 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra; 10. Zníženie nerovností; 12. Zodpovedná výroba a spotreba. Práve rozsahom najširšia oblasť zameraná na odstraňovanie nerovností a podporu zlepšenia životných podmienok, vrátane rovného prístupu k nim, je zároveň primárnym miestom praxe sociálnej práce, vrátane zamerania pregraduálnej prípravy budúcich sociálnych pracovníkov a pracovníčok. Priestor pre intervenciu zo strany sociálnej práce je však možné nájsť v každej z týchto oblastí.

Obr. č. 1: Rozdelenie Cieľov udržateľného rozvoja podľa oblastí ich primárneho zamerania

Zdroj: World Sustainability Collective

2 Metodológia výskumu a výskumná vzorka

Výskum sme realizovali v mesiaci apríl 2025 na Inštitúte edukológie a sociálnej práce *Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove*, výskumná vzorka (N=68), pozostávala zo všetkých študentov a študentiek odborov sociálna práca a etika-sociálna práca, ktorí za zúčastnili počas distribúcie papierového testovacieho hárku výučby, vek opýtaných sa pohyboval od 18 do 26 rokov.

Väčšina respondentov bola slovenskej národnosti (NSK=46), približne jednu tretinu (NUA=22), tvorili ukrajinskí študenti a študentky. Vzhľadom na nízky počet chlapcov v niektorých študijných skupinách, by pri zisťovaní pohlavia resp. rodu, nemohla byť zachovaná anonymita odpovedí, preto sme túto otázku do demografickej časti nezaradili.

Tab. č. 1: Poradie subjektívne vnímanej dôležitosti Ciel'ov trvalo udržateľného rozvoja študentami

Po- radie	Cieľ udržateľného roz- voja	Priemerná pozícia cieľa vnímaná štu- dentami
1	Kvalita zdravia a života	3,44
2	Žiadny hlad	3,63
3	Žiadna chudoba	4,71
4	Čistá voda a hygiena	5,35
5	Kvalitné vzdelanie	6,31
6	Rodová rovnosť	7,18
7	Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie	8,03
8	Dôstojná práca a ekono- mický rast	8,09
9	Dostupná a čistá energia	9,51
10	Zníženie nerovností	9,57
11	Ochrana klímy	11,01
12	Život na pevnine	11,47
13	Udržateľné mestá a ko- munity	11,62
14	Priemysel, inovácie a in- fraštruktúra	12,66
15	Život pod vodou	13,15
16	Zodpovedná výroba a spotreba	13,16
17	Partnerstvá za ciele	14,15

Zdroj: vlastné spracovanie

Testovací hárkok pozostával z definície *Ciel'ov trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030* (*United Nations*, 2015; 2025, [cit. 2025-04-24]), ich zoznamu (označeného písmenami abecedy) a jednoduchej inštrukcie s prosbou o ich zoradenia podľa individuálne vnímaného poradia významu.

Výsledky výskumu

Pri priradovaní významnosti jednotlivým Cieľom trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030 (*United Nations*, 2015; 2025, [cit. 2025-04-24]) študenti a študentky hodnotili ako významovo najdôležitejšie primárne sociálne zamerané ciele (**Graf č.1, Tab. č.1**).

Tab. č. 2: Priemerná pozícia cieľa vnímaná študentami

	Priemerná pozícia cieľa vnímaná štu- dentami		
	Cel- kovo	SK	UA
Žiadna chudoba	5	4	5
Žiadny hlad	4	4	4
Kvalita zdravia a života	3	4	3
Kvalitné vzdelanie	6	6	7
Rodová rovnosť	7	8	6
Čistá voda a hygiena	5	5	7
Dostupná a čistá energia	10	9	10
Dôstojná práca a ekono- mický rast	8	9	7
Priemysel, inovácie a in- fraštruktúra	13	13	12
Zníženie nerovností	10	10	9
Udržateľné mestá a komu- nity	12	12	11
Zodpovedná výroba a spo- treba	13	14	12
Ochrana klímy	11	11	12
Život pod vodou	13	12	15
Život na pevnine	11	11	13
Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie	8	9	7
Partnerstvá za ciele	14	15	13

Zdroj: vlastné spracovanie

Vzhľadom na percentuálne nízke zastúpenie mužov medzi študentami, sme nevyhodnocovali rozdielnosť subjektívne vnímanej dôležitosti jednotlivých cieľov podľa pohlavia, vysoké percento zastúpenia

ukrajinských študentov a študentiek ukrajinskej respondentami však umožnilo porovnanie vnímania dôležitosti *Ciel'ov trvalo udržateľného rozvoja* na základe národnosti (**Tab. č. 2**).

Pri porovnaní priemerov pozícií priradených jednotlivým cieľom slovenskí študenti a študentky výrazne vyššie hodnotili ciele: *Život pod vodou; Život na pevnine; Čistá voda a hygiena; Kvalitné vzdelanie a Ochrana klímy*, ukrajinskí študenti a študentky vnímali ako významnejšie ciele: *Zodpovedná výroba a spotreba a Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie* (pri tomto ciele bol najvýraznejší rozdiel aj medzi ďalšou hodnotou stredú: Modus respondentov slovenskej národnosti

6 a Modus respondentov ukrajinskej národnosti 1). Možno sa domnievať, že vysoká miera významu priradeného cieľu Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie je spôsobená prebiehajúcim vojnovým konfliktom na *Ukrajine*, ktorý priamo ovplyvňuje život ukrajinských respondentov.

Štatisticky najvýznamnejšie rozdiely medzi slovenskými a ukrajinskými študentami v hodnotení subjektívne vnímanej významnosti jednotlivých cieľov (**Tab. č. 3**) boli pri cieľoch: *Kvalitné vzdelanie; Čistá voda a hygiena; Zodpovedná výroba a spotreba a Život na pevnine*.

Tab. č. 3: Hodnoty t-testu priradeného významu jednotlivých cieľov vzhľadom na národnosť študentov a študentiek

		Levene's Test		t-test				
		F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
Žiadna chu- doba	EVA	0,250	0,619	-0,700	66,000	0,486	-0,704	1,005
	EVNA			-0,658	35,665	0,515	-0,704	1,070
Žiadny hlad	EVA	0,001	0,971	-0,079	66,000	0,937	-0,073	0,920
	EVNA			-0,077	38,571	0,939	-0,073	0,947
Kvalita zdravia a života	EVA	0,556	0,459	0,712	66,000	0,479	0,451	0,633
	EVNA			0,755	48,362	0,454	0,451	0,597
Kvalitné vzde- lanie	EVA	0,695	0,407	-2,062	66,000	0,043	-1,626	0,789
	EVNA			-1,933	35,471	0,061	-1,626	0,841
Rodová rov- nosť	EVA	0,919	0,341	1,070	66,000	0,289	1,134	1,061
	EVNA			1,096	44,173	0,279	1,134	1,035
Čistá voda a hy- giena	EVA	2,459	0,122	-2,453	66,000	0,017	-2,166	0,883
	EVNA			-2,332	36,607	0,025	-2,166	0,929
Dostupná a čistá energia	EVA	4,767	0,033	-0,713	66,000	0,478	-0,583	0,817
	EVNA			-0,626	30,715	0,536	-0,583	0,932
Dôstojná práca a ekonomický rast	EVA	0,006	0,937	1,409	66,000	0,164	1,340	0,951
	EVNA			1,356	37,745	0,183	1,340	0,988
Priemysel, ino- vácie a infrastruk- túra	EVA	0,766	0,385	1,537	66,000	0,129	1,180	0,767
	EVNA			1,441	35,433	0,158	1,180	0,819
Zníženie ne- rovností	EVA	0,360	0,551	1,652	66,000	0,103	1,453	0,879
	EVNA			1,671	42,675	0,102	1,453	0,869
Udržateľné mestá a komunity	EVA	5,659	0,020	0,911	66,000	0,365	0,711	0,781
	EVNA			1,092	63,490	0,279	0,711	0,652
Zodpovedná výroba a spotreba	EVA	0,125	0,725	3,116	66,000	0,003	2,053	0,659
	EVNA			3,012	38,111	0,005	2,053	0,682
Ochrana klímy	EVA	2,411	0,125	-1,464	66,000	0,148	-1,524	1,041
	EVNA			-1,589	51,320	0,118	-1,524	0,959
Život pod vo- dou	EVA	7,068	0,010	-2,471	66,000	0,016	-2,470	1,000
	EVNA			-2,823	58,104	0,006	-2,470	0,875
Život na pev- nine	EVA	0,804	0,373	-2,062	66,000	0,043	-2,328	1,129
	EVNA			-2,106	43,781	0,041	-2,328	1,105
Mier, spravod- livosť a silné inštitú- cie	EVA	2,104	0,152	1,373	66,000	0,174	1,455	1,059
	EVNA			1,270	34,418	0,212	1,455	1,145
Partnerstvá za ciele	EVA	2,995	0,088	1,577	66,000	0,120	1,427	0,905
	EVNA			1,342	28,962	0,190	1,427	1,063

Zdroj: vlastné spracovanie

Biosféra, Spoločnosť a Ekonomika (World Sustainability Collective 2025, [cit. 2025-04-

Z pohľadu rozdelenia Ciel'ov trvale udržateľného rozvoja do troch oblastí:

24]), je možné z výsledkov predstavovaného výskumu konštatovať, že študenti a študentky vyšší význam prikladajú cieľom z oblasti IESP FF PU hodnotia ciele z kategórie Spoločnosť. Ako prvých päť, v priemere najvýznamnejších, cieľov hodnotili (**Tab. č. 2**): *Žiadna chudoba; Žiadny hlad; Kvalita zdravia a života; Kvalitné vzdelanie a Rodová rovnosť*, všetky z tejto kategórie (dva ďalšie: *Udržateľné mestá a komunity, Dostupná a čistá energia; a Mier, spravodlivosť a silné inštitúcie* sa umiestnili na 7., 11. a 16. mieste). Ako druhé najvýznamnejšie boli vnímané ciele trvalo udržateľného rozvoja zamerané na oblasť rozvoja Ekonomiky v

globálnom i lokálnom rozmere: *Dôstojná práca a ekonomický rast; Priemysel, inovácie a infraštruktúra; Zníženie nerovností a Zodpovedná výroba a spotreba* (8.; 9.; 10. a 12. miesto poradia = priemerná pozícia 9,75) Ciele z oblastí Biosféry: *Čistá voda a hygiena; Dostupná a čistá energia; Ochrana klímy; Život pod vodou a Život na pevnine*, boli hodnotené ako v priemere najmenej významné (6.; 13.; 14. a 15. miesto poradia = priemerná pozícia 12). A ako najmenej významný hodnotia študenti cieľ *Partnerstvá* za ciele, ktorý sa umiestnil na poslednom - sedemnástom mieste (**Graf č.1**).

Obr. č. 2: Priradený významu jednotlivých cieľov študentami a študentkami

Zdroj: vlastné spracovanie

ZÁVER

Problematika napĺňania *Cieľov trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030 United Nations*, 2015; 2025, [cit. 2025-04-24]) je prirodzenou súčasťou obsahu kurikula viacerých študijných odborov, vrátane sociálnej práce. Vychádzajúc zo skutočnosti, že prístup ku kvalitnému vzdelaniu je jedným z cieľov trvalo udržateľného rozvoja, jeho skvalitňovanie a dostupnosť (v podmienkach IESP FF PU napr., inkluzívne vzdelávania, zohľadňovanie špecifických potrieb študentov) slúži priamo napĺňaniu

tohto cieľa. Okrem obsahu agendy jednotlivých cieľov a aktuálnych teórií „zelené sociálnej práce“ (Dominelli 2012), ktorú, ako ukazujú výsledky výskumu, je potrebné zdôrazniť, v relevantnej v oblasti pregraduálneho štúdia sociálnej práce, je dôležité zahrnúť okrem primárne sociálne zameraných cieľov aj dôležitosť ich vzájomného prepojenia a nadväznosti.

Ako ukázali výsledky nášho výskumu, študenti a študentky sociálnej práce na *Inštitúte edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v*

Prešove, vnímajú sociálne zamerané *Ciele trvalo udržateľného rozvoja* ako významovo dôležitejšie a ako najmenej významné vnímajú práve partnerstvá, ktoré sú uzatvárané s cieľom dosiahnutia týchto cieľov. Nazdávame sa, že je vhodné komunikovať v rámci pregraduálnej prípravy v oblasti sociálnej práce významné postavenie sociálnej práce ako vednej disciplíny i pomáhajúcej profesie a zdôrazňovať nevyhnutnosti zapojenia sociálnej práce do partnerstiev smerujúcich k ich napĺňaniu, tak ako sa to už deje v prípade multidisciplinárnych tímov najmä v oblasti individuálnej, rodinnej a komunitnej sociálnej práce. Budúci sociálni pracovníci a pracovníčky by mali byť odborne i komunikačne vybavení argumentovať vlastnú odbornú vybavenosť a nezastupiteľný význam profesie nielen smerom dovnútra v rámci profesie, ale najmä smerom navonok, kde vo vytváraných partnerstvách smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju, je sociálna práca jedným z významných a nenahraditeľných zainteresovaných subjektov.

Zoznam bibliografických odkazov

- BUERKLE, Achim et al. 2023. Recommendations to align higher education teaching with the UN sustainability goals – A scoping survey. In: *International Journal of Educational Research*. [online]. Roč. 2, č. 5. [cit. 2025-05-04]. Dostupné z: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666374023000559>
- CÁROVÁ, Tatiana a Lenka PUTALOVÁ, eds. 2019. *Globálne vzdelávanie v slovenských školách*. Bratislava: Polygrafické centrum. ISBN 978-80-89817-26-9.
- DOMINELLI, Lena, 2012. *Green Social Work*. UK: Polite Press. ISBN 978-074-5654-01-0.
- Európska únia. Európsky dvor audítorov*. 2023. *Ciele udržateľného rozvoja OSN v kontexte EÚ*. [online]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: <https://www.eca.europa.eu/sk/sustainable-development-goals>
- GRANADOS-SANCHES, Jesús et al, 2025. *University Academics Individual Contributions to the Agenda 2030 (SDG-iLevel Maps). Project Result 1 from the SDG-iLevel Project (Leveraging Individual SDG Contributions by University Staff)* [online]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: <https://www.sdg-ilevel.eu/>
- MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 2015. *Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj* [online]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: <https://www.minzp.sk/agenda-2030>
- MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIKY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 2024. *Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030 - dlhodobá stratégia udržateľného rozvoja Slovenskej republiky – Slovensko 2030* [online]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: <https://mirri.gov.sk/wp-content/uploads/2021/01/Slovensko-2030.pdf>
- NARANJO, Nélide Ramírez, 2024. Social Work and Sustainable Development Goals: A Human Rights Common Agenda. In: *Journal of Human Rights and Social Work* [online]. Roč. 2, č. 9. [cit. 2025-05-05]. Dostupné z: <https://link.springer.com/article/10.1007/s41134-023-00275-y#citeas>
- SINHA, Ruchi et al, 2023. Social Work and Sustainable Development Goals. In: *The Routledge International Handbook of Social Development, Social Work, and the Sustainable Development Goals*. eISBN: 978-10-0317-72-65.
- UNITED NATIONS, 2015. *Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development* [online]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015a/transforming-ourworld>
- UNITED NATIONS, 2025. *The 17 Goals*. [online]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: <https://sdgs.un.org/goals>
- WORLD SUSTAINABLE COLLECTIVE, 2025. *The UN's 17 Sustainability Development Goals (SDGs)*. [online]. [cit. 2025-04-24]. Dostupné z: <https://worldsustainabilitycollective.com/the-17-un-sdgs>

Afiliácia

Príspevok vznikol s podporou projektov VEGA č. 1/ 0535/23 *Integrácia ukrajinských migrantov a posúdenie náročnej životnej situácie spojenej s krízou vyvolanou vojnovým konfliktom optikou sociálnej práce*, KEGA č. 034PU-4/2025 *Transfer digitálnych technológií do inovácie metodiky odbornej praxe v pregraduálnej príprave študentov sociálnej práce II.*

Kontaktné údaje

doc. Ing. Mgr. Zuzana POKLEBOVÁ, PhD.

Inštitút edukológie a sociálnej práce

Filozofická fakulta

Prešovská univerzita v Prešove

Ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov

Email: zuzana.poklebova@unipo.sk